

O'YIN- MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TARBIYALANUVCHISI YOSHIDA YETAKCHI FAOLIYAT SIFATIDA

Chorshanbiyeva Sabohat

Qashqadaryo viloyati, G'uzor tumani 13-DMTT tarbiyachisi

Annotatsiya: Maqolada o'yin- maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchisi yoshida yetakchi faoliyat sifatida yoritib berilgan. Shu bilan birga tarbiyalanuvchilar bilan mashg'ulot jarayonida qo'llaniladigan o'yinlardan namunalar keltirilgan.

Tayanch so'zlar: O'yin, rolli o'yinlar, o'yin faoliyati, syujetli rollarga bo'lib o'ynaladigan o'yinlar, drammalashtirilgan o'yinlar, qurilish o'yini.

Rolli o'yin – maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning yetakchi faoliyatidir. Rolli o'yin mazkur yosh davridagi bolalarning eng muhim faoliyati bo'lib, ular bunday o'yinda go'yo katta yoshdagi odamlarning barcha vazifalari va ishlarini amalda bevosita bajaradilar. Shu boisdan o'yin faoliyati uchun maxsus yaratiladigan sharoitlarda ijtimoiy muhit voqealari, oilaviy turmush hodisalari, shaxslar aro munosabatlarini umumlashtirgan holda aks ettirishga harakat qiladilar. Bolalar kattalarning turmush tarzi, xis-tuygusi, o'zaro muomala va muloqotlarining xususiyatlarini, o'ziga va o'zgalarga, atrof-muhitga munosabatlarini yaqqol voqelik tarzida ijro etish uchun turli o'yinchoqlardan, shuningdek, ularning vazifasini o'tovchi narsalardan ham foydalanadilar.

Ammo shuni ham alohida ta'kidlash joizki, ijtimoiy va maishiy voqelikning barcha jabhalarini qamrab oladigan rolli o'yin ularda birdaniga emas, balki turmush tajribasining ortishi, tasavvur obrazlarining kengayishi natijasida vujudga keladi, mohiyati va mazmuni jixatidan oddiydan murakkabga qarab takomillashib boradi.

Rolli o'yin faoliyatini vujudga keltiruvchi eng zarur omillardan biri - bolada o'z xatti-harakatlarini kattalar xatti-harakati bilan solishtirish, undan nusxa olish, aynan unga o'xshatish tuygusining mavjudligidir. Xuddi shu sababli kattalar va ularning xatti-harakatlari bolaning ham tashqi, ham ichki ibrat namunasi bo'ladi va kattalaruning xulq-atvori, yurish-turishining ham ob'yekti, ham sub'yekti hisodlanadi.

O'yinlar mazmuniga, xarakterli xususiyatlariga, bolalarning hayotida, ularga ta'lim va tarbiya berishda qanday o'rin egallashiga qarab farq qilinadi.

Syujetli rollarga bo'lib o'ynaladigan o'yinlarni bolalarning o'zlari tarbiyachining bir oz rahbarligida yaratadilar. Ularning asosi bolalarning mustaqilligidir. Ba'zan bunday o'yinlarni ijodiy syujetli rollarga bo'lib o'ynaladigan o'yinlar deb ataydilar. Bunda bolalarning u yoki bu hodisaga taqlid qilib qolishi emas, balki ularni ijodiy ravishda anglab olishi va o'zlari yaratayotgan obrazlarda, o'yin harakatlarida qayta tiklashlari qayd qilinadi. Dramalashtirilgan o'yinlar va

qurilish o‘yinlari syujetli rollarga bo‘lib o‘ynaladigan o‘yinlarning muayyan bir xilidir.

Tarbiya amaliyotida kattalar tomonidan bolalar uchun yaratiladigan qoidali o‘yinlardan ham foydalaniladi. Didaktik o‘yinlar, harakatli o‘yinlar, ermak-o‘yinlar qoidali o‘yinlar jumlasiga kiradi. Ularning asosida aniq dastur mazmuni, didaktik vazifalar, o‘qitishning biror maqsadga qaratilganligi yotadi. Bunda bolalarning mustaqilligi mustasno qilinmaydi, lekin u ko‘p darajada tarbiyachining rahbarligi bilan qo‘shib olib boriladi. O‘yin tajribalarni egallashda, o‘z-o‘zini uyushtirish qobiliyatini rivojlantirishda bolalar bu o‘yinlarni ham mustaqil o‘tkazadilar.

Syujetli rollarga bo‘lib o‘ynaladigan o‘yinlar- maktabgacha yoshdagi bolalarga o‘ta xos o‘yinlar bo‘lib, ular hayotida muhim o‘rin egallaydi.

Syujetli rollarga bo‘lib o‘ynaladigan o‘yinlarning xususiyati shundan iboratki, uni bolalarning o‘zlari yaratadilar, ularning o‘yin faoliyati esa aniq ifodalangan mustaqil va ijodiy xarakterda bo‘ladi. Bu o‘yinlar qisqa vaqtli va uzoq davom etadigan bo‘lishi mumkin.

Bolalarning o‘yinlarida kishilar o‘rtasidagi insoniy munosabatlar namoyon bo‘ladi. Syujetli rollarga bo‘lib o‘ynaladigan o‘yinlarda optimistik, hayotbaxsh xarakter aniq ko‘rinib turadi, ulardagi eng qiyin ishlar doimo muvaffaqiyat bilan tugaydi: masalan, shifokor kasallarni davolaydi, chegarachilar chegara buzuvchilarni ushlab oladi kabi.

Ijodiy syujetli rollarga bo‘lib o‘ynaladigan o‘yinlarda real hayot hodisalarini bola faol ravishda takrorlaydi, yaratadi, ularni boshdan kechiradi, bu esa uning hayotini boy mazmun bilan to‘ldiradi, uzoq yillarga iz qoldiradi.

Drammalashtirilgan o‘yinlarda mazmun, rollar, o‘yin harakatlari ma’lum bir adabiy asar, ertak va hokazolarning syujeti va mazmuni bilan belgilanadi. Ular syujetli rollarga bo‘lib o‘ynaladigan o‘yinlarga o‘xshaydi: har ikkala o‘yin xili mazmunida voqea, hodisalarni, xatti-harakatlar va kishilarning o‘zaro munosabatlari va hokazolarni shartli ravishda tasvirlanishi yotadi, shuningdek, ijodiylik elementlari bo‘ladi. Drammalashtirilgan o‘yinlarning o‘ziga xos xususiyatlari shundan iboratki, bolalar ertak yoki hikoyaning syujetiga qarab muayyan rolni bajaradilar, voqealarni aniq izchillikda takrorlaydilar.

Ko‘pincha dramalashtirilgan o‘yinlar asosini ertaklar tashkil etadi. Ertaklarda qahramonlar obrazi yaqqol ifodalanadi, ular bolalarni hatti-harakatlarning (voqealarning) jo‘shqinligi va aniq asoslanganligi bilan jalb qiladi, harakatlar biri ikkinchisini aniq almashtirib turadi va bolalar ularni bajonu dil takrorlaydilar. Bolalar uchun sevimli bo‘lgan “Sholg‘om”, “Bo‘g‘irsoq”, “Uch ayiq” kabi xalq ertaklarini dramalashtirish ancha oson. Dramalashtirilgan o‘yinlarda dialogli she’rlardan foydalaniladiki, bular tufayli asar mazmunini rollar bo‘yicha qayta takrorlash imkoniyati yaratiladi.

Drammalashtirilgan o‘yinlar yordamida bolalar asarning g‘oyaviy mazmunini, voqealar mantiqi va izchilligini, ularning rivojlanishi va sababli bog‘liqliklarini yaxshi o‘zlashtirib oladilar. Umumiy kechinmalar bilan birlashgan bolalar bir-biriga muvofiq bo‘lgan harakatlarni qilishga, o‘z istaklarini jamoa manfaatlariga bo‘ysundirishga o‘rganadilar.

Qurilish o‘yini – bolalarning faoliyati bo‘lib, uning asosiy mazmuni tevarak-atrofdagi hayotni xilma-xil qurilishlarda va ubilan bog‘liq bo‘lgan harakatlarda aks ettirishdan iborat.

Qurilish o‘yini ma‘lum darajada syujetli rollarga bo‘lib o‘ynaladigan o‘yinga o‘xshaydi va uning boshqa bir xili sifatida qaraladi. Ularning manbai bitta – tevarak-atrofdagi hayot. Bolalar o‘yinda ko‘prik, stadion, temir yo‘l, teatr, sirk va o‘pgina boshqa narsalarni quradilar. Qurilish o‘yinlarida ular faqat atrofdagi narsalarni, qurilishlarni (ularga taqlid qilgan holda) tasvirlab qolmaydilar, balki o‘zlarining ijodiy g‘oyalarini yaratadilar, konstruktiv vazifalarni individual hal etadilar. Syujetli rollarga bo‘lib o‘ynaladigan o‘yinlar bilan qurilish o‘yinlarining o‘xshashligi shundan iboratki, ular bolalarni umumiy qiziqishlar, birgalikdagi faoliyat asosida birlashtiradi va jamoaviy o‘yin hisoblanadi.

Bu o‘yinlar o‘rtasidagi farq shundan iboratki, syujetli rollarga bo‘lib o‘ynaladigan o‘yinlarda avvalo turli xil hodisalar aks ettiriladi va kishilar o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlar o‘zlashtiriladi, qurilish o‘yinida esa bolalarni kishilarning texnikani qo‘llab va undan foydalanib bajaradigan tegishli faoliyatlari bilan tanishtirish asosiy narsa hisoblanadi.

O‘yinning boshqa faoliyat turlaridan muhim farqi shundaki, uning predmeti inson faoliyatidir. O‘yin mantiqi asosan uning sarlavhasida aks etadi. O‘yin harakati jarayonida o‘quvchilarning bilish faolligini oshirishga, o‘quvchilarning o‘z qobiliyatini namoyon qilishiga, o‘yin maqsadiga erishish uchun o‘z bilimi, ko‘nikma va malakalarini qo‘llashga imkoniyat yaratiladi.

O‘yin qoidasi o‘yin jarayonini to‘g‘ri tashkil etishga yordam beradi. U o‘quvchilar xulqini ularning o‘zaro munosabatlarini tartibga soladi. O‘yinlarda ma‘lum bir natijaga erishiladi, uning finali uning tugaganligini bildiradi. O‘yinda ma‘lum bir didaktik maqsad qo‘yiladi va bu maqsadga erishilishi o‘quvchilarda ma‘naviy va aqliy qoniqish hissini shakllantiradi. O‘yinlar hamma vaqt ham o‘qituvchi uchun o‘quvchilarning bilim o‘zlashtirishi yoki o‘zlashtirilgan bilimlarni amaliyotga qo‘llash ko‘rsatgichi hisoblanadi.

O‘yin – muhim aqliy faoliyat turlaridan biri bo‘lib, unda bola qobiliyatining hamma turlari rivojlanadi, uning atrof-olam haqidagi tasavvurlari kengayadi, nutq boyligi oshadi. O‘yinlar bolaning turli-tuman qobiliyatlari, idroki, nutqi va diqqatining rivojlanishiga samarali ta‘sir ko‘rsatadi.

“U kim? Bu nima?”

Stol ustiga bir qancha predmetlar terib qo‘yiladi. Tarbiyachi shu predmetlardan birortasini ta‘riflaydi bolajonlar shu belgilar asosida gap nima haqida borayotganligini topadilar.

1-variant: U shar shaklida. Uni katta-katta sportchilarimiz ham stadionlarda o‘ynaydilar. Yosh bolalar ham uni sevib o‘ynaydilar.

(Javob: “Koptok”)

2-variant: U barchaning o‘rtog‘idir. Onalarimiz ham otalarimiz ham Uni juda yaxshi ko‘radilar.

(Javob: “Kitob”)

3-variant: U shunday narsaki bizga vitaminlarga boy mevalar beradi. Xohlasak stol yoki stul ham bo‘lishi mumkin.

(Javob: “Daraxt”)

“Topag‘on”

Tarbiyachi biror belgi asosida savol beradi. Bolalar shu belgini o‘ziga jam qilgan predmetlar nomlarini yozadilar, eng ko‘p to‘g‘ri javob topgan o‘quvchilar g‘olib sanaladi.

Bu o‘yinni o‘tkazish jarayonida bolalarning so‘z boyligi ortib, ularda hozirjavoblik, ziyraklik, ijodkorlik kabi sifatlar shakllanadi.

1 - variant: Savol: Nima oq rangda?

Javob: Qog‘oz, daftar, surp, bulut, parda, buvumning sochlari, qor.

2 - variant: Savol: Nima yumshoq?

Javob: Non, xamir, yostiq, ko‘rpa, paxta.

3 - variant: Savol: Nigora nima qilayapti?

Javob: Kitob o‘qiyapti, kir yuvayapti, qoshiq aytayapti.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, maktabgacha ta‘lim yoshidagi bolalar juda qiziquvchan bo‘ladilar. Ko‘pgina narsalarni bilishga qurblari yetmasa ham, atroflaridagi turli narsa va hodisalarning mohiyati paydo bo‘lishi hamda sababiy boglanishlariga qiziqadilar. Ular hamma narsaning siridan xabardor bo‘lgilari keladi. Bu ularning bilish jarayoni bilan bogliq bo‘lgan intellektual qiziqishlaridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29-debabrda “2017 -2020 yillarda maktabgacha ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.

2. Ilk maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan talablar. T.: 2018

